

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No1
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 442 sahifa,
5-yanvar, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Talabalarda tolerantlikni shakllantirish zarurati va samaradorligi.....	28
Bafayev Muxiddin Muxammadovich	
Muhandislik grafikasi bo'yicha raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda grafik dasturlardan foydalanish metodikasini yaratish	34
Axmatova Asila Akmaljon qizi	
Investigation on the Efficacy of Pedagogical Approaches in Virtual Learning	37
Burkxonova Zarafuz Qobilovna, Makhmudov Shaxboz Muzzafarovich	
The Role of Input And Interaction in Second Language Acquisition.....	40
Dilorom Poyonova	
Muhandislik yo'nalishida kartografiya fanini integratsiyalashgan holda o'qitish	45
Kazakbayeva Muxabbat Turabayevna	
Incorporation of Moocs Into the Digital Educational Framework for the Development of Professional Speech Culture.....	49
Kudrat-Zoda Kamola Alisherovna	
Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process	52
Makhmudova Ugiyoy Baxtiyarovna	
Kognitiv yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning media savodxonligini rivojlantirish	57
Mirzayeva Mayramxon Zaynobiddinovna	
Transformatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning sun'iy intellekt savodxonligini rivojlantirish.....	61
Mirzayeva Ziyoda Uktamjonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni tanqidiy fikrlashga o'rgatish	65
Qurbonboyeva Gulnoza Mahmud qizi	
An Online Service that Integrates Up-To-Date Content From Well-Known Mooc Platforms	68
Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Abdurahmonova Osiyo Jahongirovna	
The Fourth Phase of Distance Education: Integrated Technologies and Moocs	71
Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, TaranenkoTatyana Viktorovna	
Gamifikatsiya orqali iqtidorli o'quvchilarning o'quv motivatsiyasini oshirish	74
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Xaytbayeva Malika Qobil qizi	
Boshlang'ich ta'lim fanlarini didaktik o'yinlar orqali tushuntirish	77
Rustamova Manzura Mirkamolovna, Shomaxsudova Diyora Dilshod qizi	
O'smirlar orasida alkogolizm, giyohvandlik va toksikomaniya profilaktikasi	80
Sh. F. Mustafayeva	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	85
Turayev Alimjan Bahriddinovich	
The Problems of Remote Learning Technology and Global Trends in University Education Development.....	88
Tursunov Begzod Sherzodovich, Shukurova Madina	
A Case Study of Humanities Disciplines Using Massive Open Online Courses as a Resource for Blended Learning.....	91
Tursunov Begzod Sherzodovich, Eshkabilov Kodirali Davlatmurovich	
Modern Education and Training Practices for Future Dentists	94
Turumova Marjona Bahodirovna	
Kommunikativ yondashuv asosida nutqiy kompetensiyani shakllantirish.....	98
Tuxtayeva Mehriyo Shavkatovna	

Maktabgacha ta'lim jarayonida mutaxassislik fanlarini o'qitishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar: amaliy muammolar va ularning innovatsion yechimlari	102
<i>Xabibulayeva Shaxrizoda O'ktam qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarda nutq o'stirish darslari orqali Soft Skills ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy pedagogik psixologik asoslari	106
<i>Xoldarova Mubina Qudratbek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit va uning turlari	110
<i>Xolmirzayeva O'g'iloy Murotali qizi</i>	
Развитие компетенций студентов-биологов в изучении языков	114
<i>Абдуллаева Нигора Курбановна</i>	
Формирование интереса и повышение эффективности школьного урока физической культуры	118
<i>Мукимов Олим Эргашевич</i>	
Incorporation of Massive Open Online Courses Into the Higher Education Framework	122
<i>Rakhimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Nasrullayev Javlonbek Ta'atjonovich</i>	
Совершенствование инновационной методики социально-педагогической деятельности будущих педагогов в полилингвальной среде с использованием искусственного интеллекта	125
<i>Хужаниязова Гузаль Юдашевна</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ faoliyatini xalq og'zaki ijodi asosida rivojlantirish	130
<i>Abduraximova Muxabbat Allayevna</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'rganiladigan nostandart masalalar	133
<i>Karimova Kunduz Ruzibayevna, Yo'ldosheva Tojigul Ulug'bek qizi</i>	
Video-marketingning iste'molchilar jalb qilinishiga ta'siri: Tiktok va Youtube misolida.....	138
<i>Rustamova Ma'mura Asqar qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kognitiv jarayonlarini diagnostika qilish	141
<i>Shorustamboeva Shahnoza Ulug'bekovna</i>	
The use of Visualization Technology as a New Trend in Teaching the English Language	144
<i>Tursunoy Ortiqova</i>	
Didaktik drama asosida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishda narrativ yondashuvning asosiy tushunchalari tahlili.....	149
<i>Xolbayeva Dildora Azizovna, Sadiyeva Shaxnoza Xusanovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida biokimyo fanini o'qitishda work-based learning metodikasini qo'llash ..	153
<i>Mamadaliyeva Zarina Raxmat qizi</i>	
Bo'lajak shifokorlarni tibbiy amaliyotga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	156
<i>Murtazayeva Nasiba Komiljonovna</i>	
Autizm spektri buzilishi bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni tashkil etish	159
<i>Xusnidinova Saodat</i>	
Muloqot madaniyati asosida liderlik fazilatlarini shakllantirishning samarali usullari	163
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Integrating Quizlet, Kahoot, and Padlet Into Vocabulary Instruction: An Experimental Study With Undergraduate Philology Students.....	167
<i>Inoyatova Umida Boxadir kizi</i>	
Advantages and Disadvantages of Teaching Students Via Competent Based Approach in Order to Improve Their Listening and Speaking in Finland	171
<i>Abdukhakimova Kamola Akmalovna, Rahmatova Mohijahon Ahmad qizi</i>	
Kimyo ta'limida iqlim o'zgarishlariga oid ilmiy ma'lumotlar asosida qaror qabul qilish kompetensiyasini rivojlantirish	175
<i>Akbarova Saidaxon Rustamovna</i>	
Tibbiyot oliy ta'limida pediatriya talabalari klinik fikrlashini rivojlantirishda muammoli ta'lim metodlarining roli.....	180
<i>Atadjanova Shaira Xalilovna, Umardulov Muxtorali Islomkulovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Individual ta'lim muhiti asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini kasbiy-metodik tayyorlashni takomillashtirish..... 185 Azamatova Dildora Shuxrat qizi
	Boshlang'ich ta'lim-tarbiya tizimida raqamli ta'limni joriy etishning innovatsion yondashuvlari va samaradorlik omili..... 189 Babayeva Dilnoz Xaydarovna
	O'qish savodxonligini oshirishda xalqaro tadqiqotlarning o'rni (PISA va PIRLS) 192 Barakayeva Shahnoza Fazliddin qizi
	Yosh rahbarlarda boshqaruv stressining namoyon bo'lishi va boshqaruv faoliyatiga moslashuv muammolari: ta'lim tizimi sharoitida psixologik holat tahlili..... 195 Djavgarova Dilfuza Shuxrat qizi
	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish asosida oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv samaradorligini oshirish strategiyalari..... 199 Duvlayeva Nozigul Xolmuxammad qizi
	Enhancing English Learners' Pronunciation Through AI-Based Language Applications..... 203 Egamova Munisa Khakim kizi
	Maktab ta'lim tizimining dars jarayonlarida elektron qo'llanmalardan samarali foydalanish..... 208 Kodirov Akbar Shuxratovich
	Improving the Methodology of Teaching Biochemistry in Medical Higher Education Institutions Through Virtual Laboratory Tools 213 Mamadaliyeva Zarina Rakhmat kizi
	O'smirlarda kommunikativ tolerantlik muammosining nazariy-metodologik asoslari..... 218 Mirsidikova Aziza Mirvohidovna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sog'lom turmush tarzini tashkil etishning nazariy asoslari 221 Muxtorova Xusnidaxon Abdug'oprovna
	Improving the Theoretical and Methodological Foundations for Integrating Generative Artificial Intelligence Technologies Into English Language Teaching in Higher Education 226 Nigmatova Nozimakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha ta'lim va oila hamkorligi: zamonaviy yondashuvlar va ilmiy asoslar..... 229 Omondavlatova Diyora Otabekovna
	Oliy ta'lim muassasalarida iqtidorli talabalarning ilmiy va ijodiy kompetensiyalarini aniqlashga yo'naltirilgan axborot tizimini yaratish 233 Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Ro'zimatova Saidaxon Abdivoxiid qizi
	O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash pedagogik muammo sifatida..... 237 Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li
	Oliy ta'lim tizimida talaba-qizlarning kasbiy, madaniy va kommunikativ faoliyatlarini samarali tashkil etish 242 Qurbonova G. M.
	Kasbiy tayyorgarlik jarayonida refleksiv yondashuvning metodologik asoslari 245 Raxmatova Shaxnoza Oybek qizi
	Inkluziv ta'limda pedagogik diagnostika: maxsus ehtiyojli o'quvchilarning o'quv yutuqlarini baholash 248 Norqobilova Rayxona Davlatovna
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining umummadaniy kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari..... 252 Saidova Nigora Olimovna, Jo'rayeva Nilufar Rustamjon qizi
	Pedagogical Strategies for Enhancing Students' Creative Thinking Throughout the Learning Process 254 Shaymatova Aziza
	Dasturiy-metodik majmuani ishlab chiqish bosqichlari hamda pedagogik talablar..... 259 Soliyeva Gavharoy Yodgorjon qizi
	Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda pedagogik metod va o'yinlarning samaradorligi 265 Suyarova Orzigul Sodiq qizi

Yoshlarni nikohga tayyorlashda shaxsiy omillar va psixologik yetuklik.....	269
<i>To'xtamatova Nargizaxon Abdullayevna, Buranova Sevara Sa'dullayevna</i>	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim tizimida rahbarlarning liderlik kompetensiyalarining hozirgi holatini diagnostika qilish	273
<i>Taylakova Dilnoza Norbekovna, Latifova Mavjuda Xurramovna</i>	
Ta'limga o'qib tushinishni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilish imkoniyatlari va pedagogik strategiyalari.....	276
<i>Umarov Bahrom Norboyevich</i>	
Talabalar mobilligi jarayonida pedagogik qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	281
<i>Xabibullayev Alimardon Xidoyatillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati.....	286
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'Isin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda chet tilini o'rganishning ahamiyati va undagi zamonaviy yondashuvlar	289
<i>Yaqubjonova Mohlaroyim Abdumalik qizi</i>	
O'smir shaxsida refleksiyaning shakllanishida ota-ona munosabatlarining ta'siri	292
<i>Yulchiboyeva Dilfuza Ergashevna</i>	
Boshlang'ich ta'limda geymifikatsiya orqali til kompetentligini rivojlantirish.....	297
<i>Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Nurmuhammedova Dilshoda Zaynobiddin qizi</i>	
Профессиональная этика педагога высшего учебного заведения	302
<i>Журабекова Хабиба Мадаминовна</i>	
Ortodontiyada mioterapiya: miogimnastik dentoalveolyar apparatlarni qo'llashning taqqoslama tavsifi	305
<i>Tursunov Begzod Sherzodovich, Sayfulayeva Aziza Anvarovna</i>	
Музейная педагогика на уроках воспитания в средней школе: методика включения музейных практик в процесс обучения и воспитания подростков	308
<i>Умрихина Виктория Игоревна</i>	
21st Century Dental Innovation Technologies: An Overview	314
<i>Khojimurodov Burkhon Ravshanovich</i>	
Цели и задачи педагогических систем, основанных на конструктивизме в общеобразовательных школах	317
<i>Шарипова Шахноза Шавкат кизи</i>	
Способы повышения мотивации учащихся при изучении русского языка.....	321
<i>Эшонкулов Хамрокул Маматкулович</i>	
Yosh sportchilarda jismoniy tayyorgarlikni rivojlantirishda funksional mashqlarning ahamiyati.....	326
<i>Aminov Botir Umidovich</i>	
Nutqiy faoliyatda fikr va til tizimlari.....	330
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga xorijiy tilni o'rgatish psixologiyasi.....	333
<i>Axmedova Muyassar Xadimatovna, Halimova Gulasal Xamroqulovna</i>	
10–12 yoshli tennischilarda texnik tayyorgarlik samaradorligini oshirish uslubiyati	336
<i>Axmedova Nafisa Isaxodjayevna</i>	
Bo'lajak pedagoglarda hayotiy ko'nikmalarini shakllantirish masalalarining ilmiy tadqiqi.....	340
<i>Axunbabayeva Shaxnoza Shuxratovna</i>	
Musobaqa oldi bosqichida tennischilarning maxsus jismoniy sifatlarini kompleks mashqlar yordamida rivojlantirish uslubiyati.....	345
<i>Azamatom Abdullo Isaxo'ja o'g'li</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuv	349
<i>Choriyeva Durdona Anvarovna, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Xorij olimlari tadqiqotlarida mustaqillik sifatini rivojlantirishga oid yondashuvlar	354
<i>D. A. Saliyeva</i>	
Milliy adabiyot namunalari yordamida talabalar tanqidiy tafakkurini rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari	358
<i>Eraliyeva Dilnoza Oybek qizi</i>	

Oliy ta'lim tizimida tyutorlik institutini rivojlantirishning dolzarb masalalari	362
<i>Kandaxarov Zafar Ishratovich, Tajibayeva Komila Taxirjonovna</i>	
Integrating Communicative and Task-Based Approaches in English Language Teaching Within a Learner-Centered Framework	366
<i>Madinabonu Farkhodova</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ijobiy munosabatlarni shakllantirish usullarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	370
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanish imkoniyatlari	373
<i>Mamatova Dilnoza Bekpo'latovna</i>	
7-sinf biologiya kursini o'qitishda o'quvchilarning metodologik savodxonligini shakllantirish	377
<i>Mirzayeva Nigoraxon Ibrohimjon qizi, Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
10–12 yoshli belbog'li kurashchilarini o'quv-mashg'ulot jarayonida koordinatsion qobiliyatlarni takomillashtirish	380
<i>Mirzoqulov Sh. A.</i>	
Pedagog xodimlarning malaka-mahoratini oshirish – samaradorlik omili	384
<i>Musurmonova Mariya Burxonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oila hamkorligini tizimli yondashuv asosida boshqarishning pedagogik mexanizmlari	387
<i>Muxamatova Gulmira Erkinjon qizi</i>	
Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlari	392
<i>Narimova Gulnora Abdumannonova</i>	
Ilmiy va innovatsion boshqaruv yondashuvlari orqali o'quv jarayoni samaradorligini oshirish texnologiyalari	396
<i>Norbo'tayev Baxtiyor Abduraximovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida algebraik fikrlashni rivojlantirishda mental arifmetikaning o'rni va roli	400
<i>Nurillayev Samad Safarovich, Qodirova Nilufar</i>	
Bolalarning sportga oid ta'lim-tarbiya madaniyatini shakllantirish omillari va yo'nalishlari	405
<i>Ochilov Jonibek Abdo'xomid o'g'li, Rishad Badayev</i>	
Raqamli ta'lim jarayonida pedagoglarning AKT va media savodxonligini oshirish bo'yicha samarali metodik yondashuvlar	408
<i>Rashidov Sherzod Abdirayimovich</i>	
Didaktik o'yinlar yordamida o'quvchilarning ona tiliga doir bilimlarini mustahkamlash	413
<i>Raxmataliyev Sherzod</i>	
Bosh harflar ramzga aylanganda: monogrammaning zamonaviy grafik dizayndagi ahamiyati	416
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Ta'limning raqamli transformatsiyasi sharoitida o'quvchilarning o'quv-biluv faoliyatini faollashtirish usullari	420
<i>Xakimova Yoqutxon Toxirjon qizi, Tursunova Saida Soliyevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida noverbal muloqot kompetensiyasini shakllantirish metodlari	423
<i>Xolmo'minova Bahora Abdujalolovna</i>	
Frustratsiya holatining psixologik mohiyati va uni yengish mexanizmlari	426
<i>Y. E. Sobirov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarga ertaklarni hikoya qilishda motiv va syujetning tarbiyaviy ahamiyati ("Pahlovon Rustam" ertagi misolida)	430
<i>Zulayxo Nazarova, Farangiz Mardiyeva</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb saytlari sifatini oshirishda sun'iy intellektdan neft va gaz sohasida foydalanish muammolari	433
<i>Tajetdinova Gulnara Abatbay qizi</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии	437
<i>Шадиева Нигора Шариповна, Нуруллоева Нилуфар Рузимбоевна</i>	

ZAMONAVIY O'ZBEK TILIDA SO'Z TARTIBI VA SINTAKSIS XUSUSIYATLARI

Narimova Gulnora Abdumannonova

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy Pedagogika universitetining
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi,
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibining o'ziga xos xususiyatlari hamda sintaktik birliklarning tuzilishi tahlil qilinadi. Unda so'z tartibining gap mazmuni, urg'u, mantiqiy ta'kid va uslubiy maqsadga bog'liq holda o'zgarishi misollar asosida yoritib beriladi. Shuningdek, erkin va doimiy so'z tartibi o'rtasidagi farqlar, og'zaki va yozma nutqda uchraydigan sintaktik o'zgarishlar, media hamda internet matnlaridagi yangicha sintaktik qurilishlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: zamonaviy o'zbek tili, so'z tartibi, sintaksis, gap tuzilishi, kommunikativ maqsad, uslubiy ta'sir, erkin so'z tartibi, normativ til.

Abstract: This article analyzes the peculiarities of word order in the modern Uzbek language, as well as the structure of syntactic units. It examines how word order varies depending on sentence meaning, stress, logical emphasis, and stylistic purpose. In addition, the study considers the differences between fixed and free word order, syntactic variations in oral and written speech, as well as new syntactic constructions found in media and internet texts.

Key words: modern Uzbek language, word order, syntax, sentence structure, communicative purpose, stylistic effect, free word order, normative language.

Аннотация: В данной статье анализируются особенности порядка слов в современном узбекском языке, а также структура синтаксических единиц. Показано, как порядок слов изменяется в зависимости от смысла предложения, ударения, логического акцента и стилистической цели. Кроме того, рассматриваются различия между фиксированным и свободным порядком слов, синтаксические изменения в устной и письменной речи, а также новые синтаксические конструкции в медиаматериалах и интернет-текстах.

Ключевые слова: современный узбекский язык, порядок слов, синтаксис, структура предложения, коммуникативная цель, стилистическое воздействие, свободный порядок слов, нормативный язык.

KIRISH

Til – jamiyat taraqqiyoti, ijtimoiy munosabatlar va madaniy muloqotning asosiy vositasidir. Zamonaviy o'zbek tili tizimida so'z tartibi va sintaksis masalalari tilshunoslikning muhim tadqiqot yo'nalishlaridan biri sanaladi. Chunki gapdagi so'zlarning joylashuvi nafaqat grammatik tuzilishga, balki fikrning aniqligi, mantiqiy ketma-ketligi va uslubiy ta'sirchanligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari, internet-matnlar, ijtimoiy tarmoqlar hamda rasmiy va badiiy nutqda so'z tartibining turli ko'rinishlari kuzatilmoqda. Ushbu holat so'z tartibining faqat grammatik hodisa emas, balki kommunikativ ehtiyoj, muallif maqsadi va nutq vaziyatiga bog'liq murakkab tizim ekanini ko'rsatadi.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, o'zbek tilida erkin va qat'iy so'z tartibi o'rtasidagi nisbatni aniqlash, sintaktik birliklarning yangicha talqinini ochib berish va ularning nutq madaniyatidagi o'rnini tahlil qilish zamonaviy tilshunoslik uchun zarurdir. Tadqiqot natijalari so'z tartibining mazmun ifodasi, urg'u berish, ta'kidlash hamda uslubiy rang-baranglikni yaratishdagi imkoniyatlarini kengroq tushunishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy o'zbek tili sintaksisini o'rganishda an'anaviy va yangicha yondashuvlarning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Avvalo, R.Rahmatullayevning tadqiqotlarida so'z tartibi gapning mazmuniy markazi, kesimning yetakchi o'rnini va ikkinchi darajali bo'laklarning joylashuvi bilan bog'liq holda izohlanadi^[1]. Muallif so'z tartibini qat'iy qoidalarga asoslangan tizim sifatida talqin qilsa-da, badiiy va jonli nutqda bu tartibning maqsadga

ko'ra o'zgarishini ham alohida qayd etadi. Ushbu yondashuvning kuchli jihati – grammatik qurilish bilan mazmun o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ko'rsatib berishidir. Biroq asarda raqamli kommunikatsiya va internet-matnlar tilining tahlili yetarlicha yoritilmagani ma'lum cheklov sifatida ko'rinadi.

Keyingi tadqiqotlarda, xususan, A.A. Abduazizov tomonidan so'z tartibi masalasi zamonaviy nutq amaliyoti nuqtayi nazaridan yanada kengroq izohlanadi^[2]. Muallif real matnlar – publitsistik maqolalar, rasmiy hujjatlar, badiiy asarlar va ommaviy kommunikatsiya materiallari asosida tahlil olib borib, so'z tartibining kommunikativ maqsad, ta'kid, urg'u va uslubiy ta'sir bilan chambarchas bog'liqligini asoslaydi. Bu yondashuvning ustun tomoni shundaki, til hodisasi jonli nutq muhitida, real misollar bilan izohlanadi. Shu bilan birga, ayrim xulosalarning tor material asosida umumlashtirilgani ayrim savollarni ochiq qoldiradi.

Umuman olganda, ko'rib chiqilgan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, so'z tartibi o'zbek tilida nafaqat grammatik mezon, balki mazmun yaratish, ta'kidlash, mantiqiy ketma-ketlikni ta'minlash hamda uslubiy rang-baranglikni shakllantirishning faol vositasidir. Shu bois, zamonaviy tadqiqotlarda an'anaviy nazariyalar bilan bir qatorda media nutqi, internet-matnlar va yangi kommunikativ sharoitlar ham qamrab olinishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlarini ochib berish maqsadida bir nechta ilmiy yondashuvlardan foydalanildi. Avvalo, tavsifiy metod asosida o'zbek tili sintaksisiga doir nazariy qarashlar umumlashtirildi, gap bo'laklarining joylashuvi, ularning o'zaro bog'lanishi hamda kesimning markaziy o'rni kuzatildi. Ushbu metod til hodisalarini ularning tabiiy holatida qayd etish, tasniflash va izohlash imkonini berdi. Shuningdek, so'z tartibining mazmunni ta'kidlash, urg'u markazini ajratish va mantiqiy ketma-ketlikni ta'minlashdagi vazifalari real matnlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida mavjud grammatik qoidalar sun'iy ravishda o'zgartirilmay, til materiali bor holicha o'rganildi.

Bundan tashqari, qiyosiy-tahliliy metod qo'llanib, rasmiy uslub, publitsistik matnlar, badiiy asarlar hamda og'zaki nutqda uchraydigan so'z tartibi ko'rinishlari solishtirildi. An'anaviy normativ sintaktik modellar zamonaviy matnlardagi erkinroq qurilishlar bilan qiyoslandi, natijada uslubiy maqsad, muallif niyati va kommunikativ vaziyat so'z tartibiga qanchalik ta'sir ko'rsatishi aniqlab borildi. Ayniqsa, media va internet matnlarida uchraydigan yangicha sintaktik tuzilmalar badiiy va rasmiy nutqdagi misollar bilan qiyoslash orqali talqin qilindi. Shu tariqa, tanlangan metodlar so'z tartibining faqat grammatik hodisa emas, balki mazmun yaratish va ta'kidlashning muhim vositasi ekanini ko'rsatish imkonini berdi.

TAHLILLAR VA TAKLIFLAR

Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlarini tahlil qilish jarayonida quyidagi asosiy natijalarga e'tibor qaratildi. Avvalo, gapning asosiy kesimi va mazmuniy markazining joylashuvi gapning mantiqiy va uslubiy mazmunini belgilashda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi kuzatildi. Jumladan, rasmiy hujjat matnlarida odatiy so'z tartibi (ega–kesim–to'ldiruvchi) asosan saqlanadi:

“O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori qabul qilindi.”^[3]

Mazkur jumlada ega va kesim an'anaviy tartibda joylashgan bo'lib, bu holat matnning tushunarli va rasmiy uslub talablariga mos kelishini ta'minlaydi. Biroq badiiy matnlar yoki ommaviy kommunikatsiya matnlarida so'z tartibi nisbatan erkinroq bo'lishi mumkin. Bunday holatda urg'u va ta'kid matn mazmunini kuchaytirishga xizmat qiladi:

“Qaror, Prezidentning, bugun qabul qilindi.”^[4]

Ushbu jumlada ega va kesimning o'rni o'zgartirilgan bo'lib, natijada diqqat markazi “qaror” so'ziga qaratilgan va uslubiy maqsad yanada kuchaytirilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, internet matnlar, bloglar va ijtimoiy tarmoqlarda so'z tartibi yanada erkinlashadi va ayrim hollarda grammatik me'yorlardan chetga chiqish holatlari ham uchraydi:

“Bugun qaror qabul qilindi Prezident tomonidan.”^[5]

Mazkur tuzilma grammatik jihatdan mukammal bo'lmasada, nutqning tezkorligi va kommunikativ maqsadga yo'naltirilganligini aks ettiradi. Shu bilan birga, so'z tartibining bunday erkinligi o'quvchi yoki tinglovchi diqqatini asosiy axborotga qaratishga xizmat qiladi.

Tahlil natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi qat'iy qoidalarga bo'ysunmay, kommunikativ vaziyat va matn turiga qarab o'zgaradi.
2. Badiiy, publitsistik va internet matnlarida erkin so'z tartibi ko'proq uchrab, uslubiy ta'sirni kuchaytiradi.
3. Rasmiy hujjatlarda odatiy so'z tartibining saqlanishi matnning tushunarli va rasmiy bo'lishini ta'minlaydi.

O'tkazilgan tahlillar asosida bir qator amaliy takliflar ishlab chiqildi. Xususan, ona tili va adabiyot darslarida so'z tartibi masalalarini faqat grammatik qoidalar doirasida emas, balki kommunikativ va uslubiy vazifalar kontekstida tushuntirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, badiiy va internet matnlarida so'z tartibini o'rganishda real til materiallari – maqolalar, blog yozuvlari va ijtimoiy tarmoq postlari bilan ishlash tavsiya etiladi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy nutqda normativ va erkin so'z tartibi o'rtasidagi farqlarni chuqur tahlil qilish zarur. Shu bilan birga, talabalarda so'z tartibini misollar asosida qiyosiy tahlil qilish ko'nikmasini shakllantirish foydali bo'lib, rasmiy, badiiy va internet nutqlarini solishtirish orqali so'z tartibining kommunikativ hamda uslubiy vazifalarini yanada aniqroq anglash imkoniyati yaratiladi. Ushbu tavsiyalarni amaliyotga joriy etish zamonaviy o'zbek tilining sintaksis xususiyatlarini chuqurroq o'rganish va ta'lim jarayonida samarali qo'llash imkoniyatini kengaytiradi.

XULOSALAR

Zamonaviy o'zbek tilida so'z tartibi va sintaksis xususiyatlarini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, so'z tartibi faqat grammatik qoidalarga bog'liq hodisa emas, balki nutqning mantiqiy ketma-ketligi, mazmun markazi hamda uslubiy ta'sirni shakllantiruvchi muhim vositadir. Tadqiqot jarayonida tahlil qilingan rasmiy, badiiy va internet matnlari shuni ko'rsatdiki, so'z tartibining qat'iy yoki erkin bo'lishi nutq turiga, kommunikativ vaziyatga va muallif maqsadiga bevosita bog'liq.

Rasmiy hujjatlarda odatiy so'z tartibi (ega–kesim–to'ldiruvchi) asosan saqlanadi, bu esa matnning aniqligi va rasmiy uslub talablariga mosligini ta'minlaydi. Badiiy matnlarda esa erkin so'z tartibidan foydalanish orqali urg'u, ta'kid va ma'no markazini kuchaytirish imkoniyati yaratiladi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda so'z tartibi sezilarli darajada erkinlashib, asosan tezkorlik va kommunikativ ehtiyojni qondirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, tadqiqotda so'z tartibi masalasi turli tahlil metodlari asosida batafsil o'rganildi. Xususan, tavsifiy metod til hodisalarini ularning tabiiy holda kuzatish va izohlash imkonini bergan bo'lsa, qiyosiy-tahliliy metod turli nutq uslublarini solishtirish, ularning o'xshash va farqli jihatlarini aniqlashga xizmat qildi. Ushbu yondashuvlar o'zbek tilidagi sintaktik tizimning kommunikativ va uslubiy xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Natijada, zamonaviy o'zbek tilining sintaksis xususiyatlarini o'rganish jarayonida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. So'z tartibi qat'iy qoidalarga bo'ysunmay, nutq vaziyatiga moslashuvchan tarzda qo'llanadi.
2. Badiiy, publitsistik va internet matnlarida erkin so'z tartibi ko'proq uchrab, matnga uslubiy rang-baranglik baxsh etadi.
3. Rasmiy matnlarda normativ so'z tartibining saqlanishi matnning tushunarli va rasmiy bo'lishini ta'minlaydi.

Talabalarda so'z tartibini turli matnlar asosida qiyosiy tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadga muvofiqdir.

Ushbu natijalar ona tili darslarida, tilshunoslik tadqiqotlarida hamda zamonaviy matnlarni tahlil qilish jarayonida samarali qo'llanishi mumkin. Tadqiqot shuni ham ko'rsatadiki, zamonaviy o'zbek tilida sintaksis doimiy rivojlanib borayotgan tizim bo'lib, uni chuqur o'rganishda real matnlar, til korpuslari va kommunikativ vaziyatlarga tayangan holda izlanishlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Rahmatullayev, R. (1992). O'zbek tili sintaksisi asoslari. Toshkent: O'qituvchi.
2. Abduazizov, A. A. (2008). Zamonaviy o'zbek tili: Sintaksis masalalari. Toshkent: Fan.
3. Karimov, O. (2010). O'zbek tili grammatikasi va sintaksisi. Toshkent: Akademnashr.
4. Qodirov, B. (2015). Til va nutq: Sintaksis va uslubiy tahlil. Toshkent: Fan va texnika.
5. Sobirova, L. (2018). Zamonaviy o'zbek tili va kommunikativ funksiyalar. Toshkent: O'qituvchi.
6. Mamatkadirovna, A. K., Mamatkadirovna, N. K., & Burxonovna, A. C. (yil ko'rsatilmagan). Translation as a special type of language and intercultural communication. *JournalNX*, 176–180.
7. O'roqovna, H. M., & Isomiddinovna, Z. Z. (yil ko'rsatilmagan). About Kutadgu Bilig and its interpretation in foreign languages. *JournalNX*, 185–188.
8. Karimova, A. M., & Sh, A. Z. (yil ko'rsatilmagan). The problem of reflecting nationality in literary translation. *JournalNX*, 428–432.
9. Umarov, K. (2020). Rol' naslediya velikogo Alishera Navoi v mirovoy tsivilizatsii. *Oriental Art and Culture*, (III), 121–126.
10. Umarov, K. Zh. (2022). O'zbek tilida modal fe'llarning hoslanishi. *Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences*, 2(10), 33–36.
11. Umarov, K. Mustaqillik yillarida o'zbek tili leksikasining boyish manbalari va ularning qiyosiy leksikografik tahlili. *Ilmiy xabarnoma (Nauchnyy vestnik)*, (3), 77–81.

12. Abduraxmonova, R. N. (2025). Nemis tilidagi diniy matnlarning o'zbek tiliga qilingan tarjima namunalari asosida deiktik birliklarning lingvopragmatik tahlili. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari*, 5(11), 177–182.
13. Kosimovna, A. R. (yil ko'rsatilmagan). Paradigmatic properties of deictic units in the text (UDK: 81.39).
14. Kosimovna, A. R. N. (2025, November). Sociodeixis and textual deixis in German religious texts. *Conference of Modern Science & Pedagogy*, 1(7), 842–845.
15. Shavkatovna, T. M. (2021, June). The image of a beast in the work of My Mother. *Archive of Conferences*, 22–24.
16. Shavkatovna, T. M. (2024, June). Nutq madaniyatini shakllantirishda pedagogik qarashlar. *International Conference on Interdisciplinary Science*, 1(6), 3–7.
17. Shavkatovna, T. M., & Ruhshona, K. (2024, May). Pedagog-psixologlarning nutq madaniyatini rivojlantirish. *International Conference on Modern Development of Pedagogy and Linguistics*, 1(5), 17–22.
18. Shavkatovna, T. M. (2023). Bo'lajak pedagog va psixologlarda nutq madaniyatini rivojlantirishda kommunikativ sifatlarning o'rni. *International Journal of Recently Scientific Researcher's Theory*, 1(3), 6–8.
19. Li, T., MN, A., & Shavkatovna, T. M. (2025). Nutq buzilishlarining kompleks korreksiyasi: logoped va ota-onaning hamkorligi. *Ta'lim, tarbiya va innovatsiyalar jurnali*, 1(6), 66–69.
20. Shavkatovna, T. M. (2024). Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish metodikasi. *Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar*, 1(3), 28–31.
21. Shavkatovna, T. M. (2024). Innovatsion yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish. *Modern Problems in Education and Their Scientific Solutions*, 1(3), 337–340.
22. Beknazarovna, Q. O., & Shavkatovna, T. M. (2024). Talabalarning nutqiy faoliyatini rivojlantirishda nutq madaniyatining o'zaro bog'liq xususiyatlari mazmuni. *Science and Innovation*, 3(Special Issue 18), 952–954.
23. Shavkatovna, T. M. (2025). Zamonaviy yondashuvlar asosida bo'lajak o'qituvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirish. *Tanqidiy nazar, tahliliy tafakkur va innovatsion g'oyalar*, 2(2), 57–59.
24. Shavkatovna, T. M. (2025). O'zbek tili va uning tillar tizimidagi o'rni. *Bilgi Çeşmesi*, 1(6), 30–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.